

MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA ZID MA'NOLAR ORQALI MUHABBAT TASVIRI

Anvarjonov Adaxamjon Akmaljon o'g'li
Toshket iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Tillar va maktabgacha ta'lim fakulteti
O'zbek tili va adabiyot ta'lim yo'nalishi
4-bosqich talabasi
anvarjonovadaxamjon@gmail.com

Annotatsiya. She'riyatda antonimlar (zid ma'noli so'zlar)dan foydalanish hodisasi ko'p uchraydi, biroq Muhammad Yusuf she'riyatida ushbu badiiy vosita nafaqat obrazli ifoda uchun, balki inson qalbidagi ichki ruhiy kechinmalar va muhabbat tuyg'usining murakkab tabiatini yoritish maqsadida qo'llanadi. Ushbu maqolada Muhammad Yusuf she'rlarida antonimlarning badiiy-funksional imkoniyatlari, ular orqali muhabbat va ruhiy holatning badiiy tasviri tahlil qilinadi. Shoirning poetik tafakkuri, xalqona obrazlar va ruhiy holatlarni ifodalash mahorati doirasida antonimlarning stilistik va semantik yuklamasi ochib beriladi.

Annotation. The use of antonyms (words with opposite meanings) is a common phenomenon in poetry, but in Muhammad Yusuf's poetry, this artistic device is employed not only for figurative expression but also to illuminate the complex nature of inner emotional experiences and the feeling of love. This article analyzes the artistic and functional potential of antonyms in Muhammad Yusuf's poems and examines the poetic depiction of love and psychological states through them. Within the framework of the poet's poetic thinking, his skill in expressing folk imagery and emotional conditions, the stylistic and semantic load of antonyms is revealed.

Аннотация. В поэзии часто встречается явление использования антонимов (слов с противоположным значением), однако в поэзии Мухаммада Юсуфа это художественное средство используется не только для образного выражения, но и с целью освещения сложной природы внутренних душевных переживаний и чувства любви. В данной статье анализируются художественно-функциональные возможности антонимов в стихах Мухаммада Юсуфа, а также художественное изображение любви и душевного состояния с их помощью. В рамках поэтического мышления поэта, его мастерства в передаче народных

образов и душевных состояний раскрывается стилистическая и семантическая нагрузка антонимов.

Kalit so'zlar. Muhabbat, she'riyat, antonim, Muhammad Yusuf, leksema, obraz, kontekst, leksik antonim,

Keywords. Love, poetry, antonym, Muhammad Yusuf, lexeme, image, context, lexical antonym

Ключевые слова. Любовь, поэзия, антоним, Мухаммад Юсуф, лексема, образ, контекст, лексический антоним

Kirish. Adabiyot insoniyat ruhiyatining teran qatlamlarini o'rganish, ifodalash va tushuntirishda eng qudratli vositalardan biri sanaladi. She'riyat esa bu borada o'zining hissiy quvvati, obrazlilik darajasi va badiiy ifoda vositalari bilan ajralib turadi. She'riyatning poetik konstruksiyasida antonimlar – zid ma'noli so'zlar – muhim stilistik birlik sifatida faol ishlatiladi. Qarama-qarshi ma'noli so'zlar antonim so'zlar deyiladi. Ular zid ma'noli so'zlar deb ham yuritiladi.¹⁴ Antonimlar orqali shoirlar muvozanat, qarama-qarshilik, ichki ziddiyat, murakkab holat va ruhiy o'zgarishlarni kuchli ta'sir bilan yetkazadi.

Muhammad Yusuf ham milliy ruh va muhabbat tuyg'ularni teran badiiylik bilan ifodalagan shoir. O'zbekiston Qahramoni Ozod Sharafuddinovning shoir haqida quyidagi fikrlarini keltirib o'tamiz: "Muhammad Yusuf qo'shiqlari bilan emas, avvalo xalq dardini baralla aytgan, yurt muhabbatini hech kimga o'xshamagan misralarda ta'riflagan she'rlari bilan tanildi, shuhrat qozondi."¹⁵ Shuningdek shoir o'z ijodida antonimik vositalardan keng va maqsadli foydalangan ijodkorlardandir. Uning she'rlarida zid ma'noli so'zlar orqali inson **ruhiyati, muhabbatning go'zalligi va iztirobi, vatanga mehr va sog'inch, ayriliq va umid** singari kechinmalar obrazli va ta'sirchan shaklda namoyon bo'ladi. Bugungi yosh avlod qalbida o'zlikni anglash, milliylik va samimiylikni qadrlash, badiiy tafakkur doirasini kengaytirish uchun Muhammad Yusuf kabi shoirlarning poetik uslubini tahlil qilish juda muhim.

Adabiyotlar tahlili.

Aynan "Mehr qolur" she'rida ham shoir zid ma'noli so'zlardan unumli foydalangan va shu orqali she'ring ifodaliligi va ta'sirchanligining oshishiga erishgan.

¹⁴ N. MAHMUDOV, A. SOBIROV, SH. SATTOROV, SH. TOSHMIRZAYEVA, D. MANNOPOVA. ONA TILI. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINING 5-SINFI UCHUN DARSLIK. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. TOSHKENT –2020.117-bet.

¹⁵ МУХАММАД ЮСУФ. САЙЛАНМА. «ШАРҚ» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ ТОШКЕНТ — 2007. 3-бет.

O'tar qancha yillar to'zoni,
Yulduzlar — ko'zyoshi samoni.
O'tar inson yaxshi-yomoni,
Mehr qolur, muhabbat qolur.¹⁶

Ushbu parchada “yaxshi-yomon” so'zlari **antonimik juftlik** sifatida qo'llanib, hayotning ijobiy va salbiy jihatlarini, insoniy qiyofalarning qarama-qarshi ko'rinishlari umumlashtirilib tasvirlangan. Zid ma'noli birliklar orqali vaqt o'tishi, **mehr va muhabbatning abadiyligi** badiiy kuch bilan ta'kidlangan.

“SHIRIN AZOBIM — SEVGI” nomli she'riga nazar soladigan bo'lsak:

Ketding xayol singari,
Qadamingdan chaqnab cho'g'.
Baxtli ayol singari
Bebaxt bilan ishing yo'q.¹⁷

She'ning diqqatga sazovor antonim juftligi - “**Baxtli**” va “**Bebaxt**” so'zlaridir. Bu so'zlar **to'g'ridan-to'g'ri leksik antonimlar** bo'lib, ular orasidagi **semantik qarama-qarshilik** ochiq va aniq ifodalangan. “**Baxtli**” (**Hayotidan o'ta mamnun, bearmon va shod-u xurram yashaydigan**), “**Bebaxt**” (**Hayotidan o'ta norozi va qayg'u-xasrat bilan yashaydigan**)¹⁸ so'zlaridir. Bu holatda antonimlar oddiy til birliklari emas, balki shoir ruhiyatidagi ziddiyatlarni badiiy vosita sifatida ifodalovchi kuchli poetik elementdir.

Muhammad Yusuf she'riyatida antonimik juftliklar orqali inson qalbinin ziddiyatli kechinmalari tasvirlanadi. Jumladan, shoirning:

Muhabbat **mehrim**san.
Muhabbat **qahrim**,
Sho'xligim, shodligim, ko'z yoshlarim ham.¹⁹

misrasida shoir muhabbatni murakkab hissiyotlar yig'indisi sifatida tasvirlaydi. Ayniqsa, “**mehr**” va “**qahr**” so'z juftligi orqali u sevgining ikki qirrali — ijobiy va salbiy jihatlarini badiiy obrazga aylantiradi. “**Mehr**” (forscha. Sevgi, muhabbat; moyillik; insonning o'z tuyg'ulariga, yaqin kishilariga va umuman, odamga, narsaga

¹⁶ МУХАММАД ЮСУФ. «Биз бахтли бўламиз». “Nihol” nashriyoti. Toshkent – 2017. 126-бет.

¹⁷ МУХАММАД ЮСУФ. Сайланма. «SHARQ» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ ТОШКЕНТ — 2019. 266-бет.

¹⁸ Rahmatullayev Sh., Mamatov N., Shukurov R. O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. – T.: “O'qituvchi”, 1980. 41-bet

¹⁹ https://t.me/MUHAMMAD_YUSUF_IJODI

bo'lgan samimiy muhabbati; yaxshi ko'rish tuyg'usi)²⁰, **“Qahr”**(arabcha. **bo'ysundirish, majburlash, zo'rlash; xafalik, alam, qayg'u; qattiq achchiqlanish, jahl tuyg'usi; g'azab**)²¹. Xalq orasida keng ishlatiladigan **“Qahri qattiq”** iborasi esa, ko'pincha **“mehr-shafqati yo'q odam”** degan ma'noda tushuniladi. Bu ham **“mehr”** va **“qahr”** so'zlari orasidagi **mazmuniy qarama-qarshilikning ommaviy ongda ildiz otganligini** ko'rsatadi.

Davomidagi:

Gohi **otash** bag'rim,

Gohi **muz** bag'rim,

Seni so'roqlaydi ilohiy olam...

misralarida **“otash”** va **“muz”** so'zlari kontekstual antonimiyani hosil qilib, ruhiy holatning ikki qutbini – sevgi iztiroblari va hissiy sovuqlikni ifodalaydi. Kontekstual antonimiya o'zaro zid ma'no ifoda etmagan leksemalarning ma'lum kontekst ichida so'zlovchi yoki muallif tomonidan antonimik munosabatlarga kiritilishidir.²² **“Otash”** — qalbning jo'shqinligi, ehtirosi, sevgining haroratli holatini bildirsa, **“muz”** — iztirob, tushkunlik, najotsizlik kabi ruhiy sovuqlik ramzidir. Bu ikki obraz orqali shoir muhabbat tuyg'usining ziddiyatli va murakkab tabiatini, ya'ni uni boshdan kechirgan qalbning gohida yonishini, gohida esa muzlab qolishini shoirona badiiy mahorat bilan aks ettiradi. Bunday kontekstual zidlanishlar poetik nutqda nafaqat ifodaviy boylikni, balki g'oyaviy-falsafiy teranlikni ham ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, Muhammad Yusuf she'riyati zamonaviy adabiy jarayonda obrazlilik va tuyg'u ifodasining yorqin namunasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Muhabbatim, qaydasan qalb ardog'im,

Jayronko'zim, qirlarda qolgan ohum.

Qo'lim tegmay to'kilgan qizg'aldog'im,

Endi seni **izlab** qaydan **toparman**...²³

Mazkur **“Muhabbat”** she'rida **aniq antonimik juftlik** to'g'ridan-to'g'ri ko'rinmasa-da, **“izlab”** va **“toparman”** so'zlari **kontekstual antonimiyaga** misol bo'ladi. Bu yerda **“izlamoq”** (harakat) so'zi **“topolmaslik”** (natijaning yo'qligi) ma'nosi bilan qarama-qarshi qo'yilgan. Ya'ni: **qidirish bilan topolmaslik** o'rtasidagi

²⁰ O'ZBEK TILINING IZOHLI LUG'ATI. UCHINCHI JILD.G'AFUR G'ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA UYI. TOSHKENT –2023. 171-bet.

²¹ O'ZBEK TILINING IZOHLI LUG'ATI. TO'RTINCHI JILD.G'AFUR G'ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA UYI. TOSHKENT –2023. 22-bet.

²² H. JAMOLXONOV. HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILI. Toshkent –“Talqin” –2005.171-bet.

²³ Мухаммад Юсуф. «ИЛТИЖО». «Ёш гвардия нашриёти». Тошкент – 1989.46-бет

kontekstual antonimik munosabatdir. Bu ibora shoirning sevgiga bo'lgan ilinjini, ammo uni endi ortga qaytara olmasligini ko'rsatadi. Shunday qilib, bu misra ruhiy iztirobning badiiy ifodasi sifatida xizmat qiladi. "Kechikish" she'rida:

Ko'krak to'la orzuyu tashvish

Paykalda ham hosilimiz mo'l.

Yashayapmiz bizlar **yozu qish**

Yumushlardan bo'shamaydi qo'l.²⁴

Parchasida "yoz" (yilning bahor bilan kuz orasidagi fasli) va "qish" (yilning kuz bilan bahor orasidagi fasli)²⁵ bir-biriga zid fasllardir. Yoz - issiq, hosil to'lishi, sermahsullik fasli hisoblansa, Qish - sovuq, tinimsizlik va ba'zida qiyinchiliklarni bildiruvchi fasl. Ular inson hayotidagi to'xtovsiz mehnat, tinimsiz harakat timsoli sifatida ko'rsatiladi. Yoz ham, qish ham dam emas, balki mehnatning davomiyligini bildiruvchi fon vazifasini bajaradi. Bu antonimlar to'liq antonimlarga misol bo'la oladi.

Qon yig'latdi qaysi bag'ritosh,

Jayron, nega ko'zing to'la yosh?

Oyog'ingga qo'yib yotay bosh,

Jayron, nega ko'zing to'la yosh?²⁶

Ushbu she'rida adib oyoq va bosh leksemalari antonimiyasidan foydalangan. Ular inson tanasining ikki qarama-qarshi nuqtasini — eng yuqori va eng pastki qismlarini bildiradi: **Bosh** — tananing yuqori qismi, aql-idrok, e'tibor, shon-sharaf, e'zoz belgisi sifatida ham qaralsa, **oyoq esa** tananing pastki qismi, harakat vositasi, ko'pincha pastlik, itoat, tavozeqa ishora sifatida ishlatiladi. She'rdagi "Oyog'ingga qo'yib yotay bosh" misrasi **qadim sharq adabiyoti va xalqona she'riyat** an'alariga xos bo'lgan **tavoze, sadoqat** kabi tushunchalarni ifodalaydi. Bu yerda "bosh" – insonning eng ulug' qismi bo'lsa-da, uni "oyoq" ostiga qo'yish – o'zini mutlaq bo'ysundirish va hurmat ramzidir. She'rda muallif "bosh" va "oyoq" leksemalari orqali **semantik-antonomik qarama-qarshilikni** yaratgan bo'lib, bu vosita obrazning ichki drammatizmini ochib beradi. Ushbu qarama-qarshilik inson qalbidagi sadoqat va fidoyilikni yanada teran ifodalashga xizmat qiladi. Shuningdek, bu so'zlar **ot so'z**

²⁴ МУҲАММАД ЮСУФ. «ҚУЁШГА ҚАРАБ ОҚҚАН СУВ». Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2017. 35-бет..

²⁵ Rahmatullayev Sh., Mamatov N., Shukurov R. *O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati*. – T.: "O'qituvchi", 1980. 75-бет.

²⁶ МУҲАММАД ЮСУФ. САЙЛАНМА. «ШАРҚ» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ ТОШКЕНТ — 2007. 9-бет.

turkumiga mansub bo'lib, leksik jihatdan ham, obrazlilik nuqtai nazaridan ham muhim badiiy yuklamaga ega.

Yurtdoshlarimizning qalbidan joy olib ulgirkan "Lolaqizg'aldoq" she'riga nazar solsak:

Men ketsam, **yomondan**

Yiroq bo'l, oxu,

Chunki sen chiroyli,

Ko'rkli bir juvon.

Yomon kunlar bir kun

Yaxshi bo'lar-u,

Yomon odam yaxshi

Bo'lmas hech qachon...²⁷

She'rda "yaxshi" va "yomon" so'zlari orqali antonimiyalar estetik va falsafiy ma'no yuklab, obrazli tilda ifodalangan. Yaxshi – ijobiy baho, ma'qullash, go'zallik, axloqiy ustunlik, xayrixohlik, mehribonlik kabi tushunchalarni bildiradi. Yomon – salbiy baho, tanbeh, axloqsizlik, xatar, zarar, yovuzlik va insoniy kamchiliklarni anglatadi. "Yaxshi" va "yomon" so'zlari o'zbek tilining eng qadimiy, keng qo'llaniladigan antonimlaridan bo'lib, ular tilimizdagi axloqiy qadriyatlar tizimining asosiy tayanch so'zlaridir. Ularning she'riy kontekstdagi qo'llanilishi nafaqat estetik, balki ma'naviy yuklamalarga ham egadir.

Bu so'zlar she'rda ikki darajada qarama-qarshilik sifatida qo'llanilgan:

1. **Zamon (vaqt)** kontekstida: "yomon kunlar" ↔ "yaxshi bo'lar"

2. **Inson (xulq)** kontekstida: "yomon odam" ↔ "yaxshi odam"

(anglatilgan)

She'rda "yomon kunlar yaxshi bo'lar" jumlasini vaqtinchalik sinovlar o'tib ketishini, umid va ijobiy kelajakni ifodalasa, "yomon odam yaxshi bo'lmas" degan jumla esa odamning tub mohiyati o'zgarishini, axloqiy yomonlikning doimiyligi haqidagi qat'iy xulosani bildiradi. Bu yerda **vaziyatdagi o'zgaruvchanlik** (kun) va **inson xarakteridagi barqarorlik** (odam) kontrasti yanada teran mazmun beradi.

Shoirning kuyga solingan quyidagi misralarida:

Yasharman **savob**-u **gunohim** bilan,

Ko'nglimda bir yor-u **qo'ynimda** bir yor.²⁸

²⁷ MUHAMMAD YUSUF, SAYLANMA. «PHAROS AMBITION» Toshkent – 2022. 312-bet.

²⁸ Muhammad Yusuf. "Ko'nglimda bir yor". TOSHKENT "NURAFSHON-KITOB-TA'MINOT" 2021. 19-bet.

lirik qahramonning kechinmalari, ruhiy iztiroblari va sevgi mavzusidagi ichki ziddiyatlari bir qator **antonimik juftliklar** orqali yoritilgan. “savob” va “gunoh” soʻzlari anʼanaviy diniy-axloqiy antonim juftlik boʻlib, lirik qahramon muhabbati bilan bogʻliq holatda ezgulik va yomonlik orasida qolganini bildiradi. Bu ikki soʻz leksik antonimlar qatoriga kiradi. Ikkinchi: “Koʻnglimda bir yor-u qoʻynimda bir yor.” – misrasidagi: “Koʻngil” — ruhiy, sof muhabbat ramzi; “qoʻyn” — jismoniy yaqinlik ramzi. Qarama-qarshi tushunchalar orqali muhabbatning ikki qutbi koʻrsatiladi. Bu orqali sheʼrda kontekstual antonimiya hosil qilinganini koʻrishimiz mumkin.

Leksik antonimlar umumiy tushunchalarni aniq ifodalasa, kontekstual antonimlar poetik kontrast orqali hissiy kuch beradi. Bu esa adabiy matnda antonimlarning **estetik va semantik funksiyasini** yorqin namoyon etadi. Shunday qilib, sheʼrda antonimlar nafaqat til hodisasi sifatida, balki badiiy vosita sifatida ham oʻquvchiga kuchli hissiy taʼsir koʻrsatadi. Bu esa **adabiy matnda antonimlarning estetik funksiyasini** yaqqol koʻrsatadi.

Oʻzbekiston xalq artisti, marhum sanʼatkor: Nuriddin Haydarov tomonidan qoʻshiq qilib, yurtdoshlarimizni mehrini qozongan “Yur muhabbat” satrlari muallifi ham aynan Muhammad Yusufdir.

Biz ketsak, **yer** kengayib qolar,
Osmonlar ham enkayib qolar,
Bir qorakoʻz jilmayib qolar,
Yur, muhabbat, keldik bu yerdan...²⁹

Demak, ushbu parchada “**yer**” va “**osmon**” soʻzlari **leksik antonim** boʻlib, ular tabiatdagi pastlik va yuksaklikni, samoviylikni bildiradi. Sheʼrda **yer–osmon** antonimi faqat makoniy qarama-qarshilik sifatida emas, balki falsafiy mazmun yuklangan poetik obraz sifatida namoyon boʻladi. Lirik qahramonning ketishi bilan yer kengayib, osmon quyi tushgandek, engashib qolgandek tasvir yaratilishi inson va borliq oʻrtasidagi nozik uygʻunlikni ifodalaydi. Shunday qilib, **yer–osmon** antonimi adabiy matnda nafaqat til hodisasi, balki badiiy-estetik vosita sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Siz **achchiq** qismatim, siz iztirobim,
Siz **shirin** dardimsiz, **shirin** azobim,
Siz mening **koʻklardan** topgan oftobim,
Yerlarda yoʻqotgan koʻzmunchogʻimsiz.³⁰

²⁹ МУҲАММАД ЮСУФ. «Биз бахтли бўламиз». “Nihol” nashriyoti. Toshkent – 2017. 176-bet.

³⁰ МУҲАММАД ЮСУФ. Сайланма. «SHARQ» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ ТОШКЕНТ — 2019. 39-бет

Shoirning yuqoridagi “Sevgi sadosi” she’ridan berilgan parchada “Achchiq qismat” — og‘ir, iztirobli taqdir; “shirin dard” — yoqimli, ammo og‘riqli tuyg‘u. Bu qarama-qarshilik muhabbatning ikki qutbli holatini tasvirlaydi: azob va rohat birgaligi antonim bo‘lib kelgan. Keyingi misralardagi: “ko‘k” — yuksaklik, ilohiylikni, “Yer” esa pastlik, odamlar yashaydigan pastki makon, moddiy hayotni ifodalab, leksik antonim bo‘lib kelgan. Qolaversa “topgan” hamda yo‘qotgan” so‘zlari harakat-jarayon antonimi sifatida kelgan. She’rda bu juftlik lirik qahramon sevgisini yuksak osmonlarda topib, ammo uni pastda, yerdagi hayotda yo‘qotganini bildiradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Muhammad Yusuf muhabbatni tasvirlash jarayonida zid ma’noli birliklarni nafaqat til hodisasi sifatida, balki badiiy-estetik vosita sifatida ishga solib, ular orqali sevgi tuyg‘usining murakkab, ikki qutbli tabiatini yorqin va ta’sirchan tarzda namoyon eta olgan. Uning she’rlarida antonimlar sodda va ravon tilda, xalqona ohang va samimiy ruh bilan uyg‘unlashib, o‘quvchiga tez yetib boradi. Leksik va kontekstual antonimlar orqali shoir muhabbatning shirin va achchiq lahzalarini, topish va yo‘qotish iztiroblarini, mehr va qahr o‘rtasidagi ziddiyatlarni jonli obrazlar vositasida ifodalagan.

Umuman olganda, Muhammad Yusuf she’riyati zid ma’noli so‘zlarga boy bo‘lib, ularning rang-barang ko‘rinishlari shoirning badiiy tafakkurining kengligi va hissiy ifoda mahoratini namoyon etadi. Mazkur antonimik birliklar shoir uchun muhabbat, insoniy tuyg‘ular va ruhiy kechinmalarni tasvirlashda asosiy til vositalaridan biri bo‘lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, uning ijodi zid ma’noli so‘zlarning o‘ziga xos va betakror namunalarini ifoda etganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N. MAHMUDOV, A. SOBIROV, SH. SATTOROV, SH. TOSHMIRZAYEVA, D. MANNOPOVA. ONA TILI. UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 5-SINFI UCHUN DARSLIK. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. TOSHKENT –2020.
2. МУҲАММАД ЮСУФ. САЙЛАНМА. «ШАРҚ» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАҲРИРИЯТИ ТОШКЕНТ — 2007.
3. МУҲАММАД ЮСУФ. «Биз бахтли бўламиз». “Nihol” nashriyoti . Toshkent – 2017.

4. МУҲАММАД ЮСУФ. Сайланма. «SHARQ» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАҲРИРИЯТИ ТОШКЕНТ — 2019.
5. Rahmatullayev Sh., Mamatov N., Shukurov R. *O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati*. – T.: “O'qituvchi”, 1980.
6. O'ZBEK TILINING IZOHLI LUG'ATI. UCHINCHI JILD.G'AFUR G'ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA UYI. TOSHKENT –2023.
7. O'ZBEK TILINING IZOHLI LUG'ATI. TO'RTINCHI JILD.G'AFUR G'ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA UYI. TOSHKENT –2023.
8. H. JAMOLXONOV. HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILI. Toshkent –“Talqin” – 2005.
9. Мухаммад Юсуф. «ИЛТИЖО». «Ёш гвардия нашриёти». Тошкент – 1989.
10. МУҲАММАД ЮСУФ. «ҚУЁШГА ҚАРАБ ОҚҚАН СУВ». Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2017.
11. MUHAMMAD YUSUF. SAYLANMA. «PHAROS AMBITION» Toshkent – 2022.
12. Muhammad Yusuf. “Ko'nglimda bir yor”. TOSHKENT “NURAFSHON-KITOB-TA'MINOT” 2021.